

İş Güvenliği Kültüründe Eğitimin Yeri

The Place of Education in Occupational Safety Culture

Merve Edepli¹

1. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

Öz

Güvenlik kavramı gerek toplumsal gerek bireysel anlamda en temel ihtiyaçlardan biridir. İnsanların çalışma yaşamına hızlı bir geçiş yapması ve çalışma sürelerinin artması ile işyerlerinde de güvenlik kavramının önemi artmıştır. Gelişen teknoloji ile her meslek grubunda ihtiyaç duyulan güvenlik gereklilikleri değişkenlik göstermektedir. Bu çerçevede çalışanların ve üst yönetimin de dahil olduğu bir güvenlik kültürüne sahip olma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Güvenlik kültürünü işletmelerde oluşturabilmek, öncelikle üst yönetimin ve aynı zamanda da çalışanların tamamının ortak hareket ederek gerçekleştirebileceği bir yönetim olarak ifade etmek mümkündür.

Bütüncül bir iş güvenliği kültürünün oluşturulabilmesi için devlete, işverene ve çalışana belirli sorumluluklar düşmektedir. Bir toplumda güvenlik bilincinin oluşması için tüm bireylerin bu konuda ortak bir bilinç sahibi olması gerekmektedir. Sürecin en temelinde ise çalışanlara yönelik eğitim politikaları geliştirmek yer almaktadır. Bu noktada devlet iş alanlarına göre çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerin yasal düzenleyicisi olmaktadır. İşverenler ise yasal çerçevede gereken eğitimlerin düzenlenmesini sağlayarak çalışanların farkındalıklarını artırmayı sağlamaktadır. Çalışanlar ise verilen eğitimler çerçevesinde uygulamaları gereken kural ve talimatlarını yerine getirmek ile yükümlü tutulmuştur. Bu sayede herkesin görevlerinin farkında olduğu ortak bir bilinç sağlanmış ve iş güvenliği kültürü oluşturulmuş olabilmektedir. İş güvenliği kültürünün oluşması ile de işyeri refahı sağlanabilmekte, çalışanların sağlık ve güvenlikleri gözetilerek iş kazaları oranlarının azaltılması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Eğitim, Çalışan, Sağlık.

Abstract

The concept of security is one of the most basic needs, both socially and individually. As people make a rapid transition to working life and their working hours increase, the importance of the concept of security has increased in workplaces. With developing technology, the security requirements needed in each occupational group vary. In this context, the necessity of having a security culture that includes employees and senior management has emerged. It is possible to create a security culture in businesses as a management that can be achieved by working together, first of all, by the top management and also by all the employees.

In order to create a holistic occupational safety culture, the state, employer and employee have certain responsibilities. Additionally to create security awareness in a society, all individuals must have a common awareness on this issue. The most fundamental part of the process is to develop training policies for employees. At this point, the state becomes the legal regulator of the training that must be given to employees according to their field of work. Employers, on the other hand, increase the awareness of their employees by organizing the necessary training within the legal framework. Employees are obliged to comply with the rules and instructions they must follow within the framework of the training provided. In this way, a common awareness is achieved in which everyone is aware of their duties and a culture of occupational safety can be created. Workplace welfare can be achieved by creating a culture of occupational safety, and it is envisaged to reduce the rate of work accidents by taking into account the health and safety of employees.

Keywords: Occupational Safety, Education, Employee, Health.

Alıntı Şekli / Cite this article as: Edepli M. İş Güvenliği Kültüründe Eğitimin Yeri. SOYD. 2024;5(2):30-32

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Merve Edepli, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
 E-mail: mervegulhan2@gmail.com

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN TANIMI

Literatürde iş güvenliği ile ilgili çok sayıda tanım bulunmaktadır. İş sağlığı, tüm mesleklerde yer alan çalışanların en üst düzeyde fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hallerini teşvik etmek ve sürdürmek için halk sağlığında bir çalışma alanıdır. İşçi sağlığının ve çalışma kapasitesinin korunması ve geliştirilmesi ve çalışma ortam ve koşullarının güvenlik içinde ve sağlığa elverişli bir hale getirilmesi için iyileştirilmesi gibi hedefleri mevcuttur (WHO, Occupational Health, 2022).

Yapılan en eski tanımlamalardan biri ise “Güvenlik kültürü, işyerindeki her seviye ve gruptaki herkes tarafından benimsenen, çalışan güvenliği ve kamu güvenliği üzerinde yüksek bir değeri (öncelik) ifade eder.” Ciavarelli ve Figlock (1996)dir.

İş güvenliği, çalışanları özellikle işte veya çalışma sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlardan korumak ve güvenli, sağlıklı/rahat bir işyeri ve iş ortamı sağlamak için yapılan bir dizi düzenlemedir (Dizdar, 2002).

Bir diğer tanımlama ile, iş güvenliği, iş yerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratarak iş kazaları ve meslek hastalıkları oranını minimum düzeye indirmek ve böylece maddi manevi kayıpları engelleyerek verimliliği arttırmaktır. (Karamık ve Şeker, 2015: 576)

Çalışanların tam verimle çalışabilmeleri için kendilerini güvende hissettikleri sağlıklı bir güvenlik kültürü tüm işletmelerde bulunmalıdır (Demirbilek 2005)

Bunun yanında iş güvenliği, işin güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamakla birlikte, güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini de hedeflemektedir (Şen, 2015)

Genel bir tanımlama yapmak gerekirse iş güvenliği, işletmede işin yapımı ve yürütülmesi esnasında çalışanlar için oluşabilecek tehlikelerden, meslek hastalığına maruz bırakacak şartlardan muhafaza etmek ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için yapılan sistemli faaliyetlere hepsi iş güvenliği olarak adlandırılır. (Serin ve Çuhadar, 2015)

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINDA EĞİTİMİN YERİ

Sanayi devrimi sonrası çalışanların fiziksel güçlerini kullanmaları gereken çalışma koşulları yerini makineleşmeye ve çalışanların bilgiyi kullanabilme yeteneklerine bırakmıştır. Bu durum çalışma hayatında

insan faktörünün önemini bir kez daha vurgulamıştır. İnsanı önemseyen bir yönetsel anlayışın sağlanabilmesi için öncelikle insan ihtiyaçlarını ele almak gerekmektedir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de belirtildiği gibi fizyolojik ihtiyaçların ardından ikinci sırada güvenlik ihtiyacının karşılanması gelmektedir. Çalışan güvenliğinin sağlanması tüm çalışanların ve yönetimin sürece dahil edildiği bir kurum kültürü ile hareket edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu noktada iş güvenliği kültürü olarak tanımlanan bu kavramın ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Çünkü işin güvenli bir ortamda yapılması hem çalışanın çalışma iş ve disiplini artırdığı gibi insan kaynağının doğru kullanılması ile işin kalitesi ve verimi de o oranda artış gösterebilmektedir. Çalışanların güvenliği için en temelde çalışanların bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması gerekmektedir. Uçkun ve arkadaşlarının (2017) yürütmüş olduğu bir çalışmada bilgi düzeyleri bakımından daha iyi olan öğrencilerin olumlu anlamda iş güvenliği kültürüne sahip olduklarını tespit etmiştir. (S.Özdemir,2018) Üst yönetim tarafından işyerinin olası risk ve tehlikelerine özgü, tüm çalışanları kapsayan yasal mevzuata uyumlu eğitim programları oluşturmak oldukça önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş ortamında yapılan çalışmalarda çalışanlara daha güvenli ve sağlıklı bir yolun izlenmesine yardımcı olur. Güvenli iş uygulamaları çalışanların iş sağlık ve güvenlik anlamı bakımından yapılması anlamını taşır. Örnek olarak çalışanların iş yerinde sağlık ve güvenlik prosedürleri takip etmeleri ve çalışanlara kuralları hatırlatan süreçler vs. gibi faaliyetler işlerin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütmesini sağlar. Ne yazık ki çoğu işletmelere bu gibi durumlara çok önem vermeyerek iş kazalarına sebebiyet vermekte yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan durumlarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işyeri ortamında işlerin güvenli bir şekilde uygulanması yolunu açmaktadır (Bahari, 2011).

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine çalışanlar açısından bakıldığında çalışanların sağlık ve güvenliklerinin üst yönetim tarafından gözetildiğini bilmeleri ile işe olan bağlılık ve güvenlerinin artarak, yerine getirecekleri görevlerinde daha bilinçli olabilmeleri mümkündür.

İŞ YERLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Çalışan bireyler yaptıkları işle ilgili bilgi, yetenek ve beceri kazanmaları adına eğitime tabi tutularak kaliteli mal ve hizmet üretimi anlayışına sahip olmaları sağlanır.

Bu durum işletme verimliliğini artırdığı gibi; bilgi, tutum ve davranış yetersizliğinden kaynaklanan iş kazaları ve güvensiz iş ortamlarının yerini güvenli davranış değişikliklerine ve güvenli iş ortamlarına bırakmalarını sağlamış olur. İş kazalarının birçok sebebi olabileceği gibi en önemli sebeplerden biri çalışanların bilinç ve eğitim yetersizliği olduğu araştırmalarla da ortaya konmaktadır. “İş müfettişlerinin denetimlerinde tespit ettikleri en büyük eksiklik, işyerlerinin % 88 gibi büyük bir oranında; hem işverenin hem de işçilerin eğitimsizliğidir. (Ünsar,1994)

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminde temel hedef, kişiye planlı eğitim yoluyla kazandırılacak nitelikler olarak görülebilen bilgi, beceri, tutum, ilgi ve alışkanlıkların yanında kendisinin kullanacağı düşünülen özellikler ve ulaşılmaması istenen sonuçlardır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitilmiş bireyin kazanımı olarak kabul edilen bu yeterlikler gözlemlenebilir ve kullanılabilir olmalıdır.” (G. Ofluoğlu, S. Buzkan, Ö. Polat,2012). Gözlemlenebilir davranış değişiklikleri sayesinde de iş kazalarının önüne geçilebilmekte ve çalışanların kendi sorumluluklarının farkında olmaları sağlanarak iş güvenliği kültürünün bir parçası olarak kendilerini görebilmektedirler. Yeğin (2015) yaptığı araştırmada eğitim durumları daha iyi olanların, iyi olmayanlara göre güvenlik kurallarına uyduğu ve güvenlik farkındalığının daha üst seviyede olduğunu tespit etmiştir. (S.Özdemir,2018)

SONUÇ VE ÖNERİLER

Geçmişten günümüze baktığımızda işletmelerde insan unsurunun öneminin giderek arttığını söyleyebilmek mümkündür. İşletmelerde çalışanların birbirleri ile ve üst yönetim ile uyum içerisinde çalışması işletme amaçlarının anlaşılmasını, benimsenmesini, bunlara yönelik bütüncül davranışlar içinde olunmasını sağlar. Bu uyum ile de çalışanların ve işletmelerin güvenliğini önceleyen ortak bir kültürün oluşması sağlanır.

Oluşturulan bu güvenlik kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak için de çalışanların çalışma alanlarındaki risk ve tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Hem olası risklere karşı farkındalıklarını artırabilmeleri hem de bu risklere karşı nasıl davranmaları gerektiğine yönelik çalışan eğitimlerine ağırlık vermenin önemli olduğunu söylemek mümkündür. Çalışanların işin yapıldığı esnada kullanılan iş ekipmanları ya da iş ortamı ile ilgili bilgi sahibi olmaları sayesinde olumsuz bir durum ile karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini bildiğinden iş kazası ve meslek hastalıklarına maruz kalma riski de azalmış olacaktır. Verilen eğitimlerin etkili olması da güvenlik kültürünün

oluşturulması için son derece önemli bir husustur. Bu eğitimlerin bir davranış şekli haline getirilmesi hayati bir önem taşımakla birlikte eğitimlerin etkili ve düzenli olması da önemli bir husustur. Çalışanlara verilen eğitim ile davranışlarında olumlu yönde değişiklik sağlandığında işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanmış olacaktır (Aktay, 2014).

KAYNAKÇA

1. Ciavarelli A. ve Figlock R. (1996), Organizational factors in aviation accidents, in proceedings of the ninth international symposium on aviation psychology (ss. 1033-1035). Columbus, OH: Department of Aviation.
2. Dizdar E. İş güvenliği. ABP Yayınevi & Matbaacılık, Ankara- 2002. ss: 98.
3. Karamık S, Şeker U. (2015) İşletmelerde İş Güvenliğinin Verimlilik Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(4), 575-584.
4. Demirbilek, T. (2005). İş Güvenliği Kültürü, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir
5. Şen M. (2015). İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Dayanakları, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 117-142.
6. Serin G, Çuhadar MT. (2015). İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 5(2), 44-59.
7. Bahari SF. (2011); An Investigation of Safety Training, Safety Climate and Safety Outcomes: A Longitudinal Study in a Malaysian Manufacturing Plant Unpublished Doctoral Thesis, Manchester Business School, Manchester.
8. Ünsar, a.g.e., s. 84; Petrol-İş, Üyelerimizin Yaşam Koşullarından Rakamlar-2, Petrol-İş Yayını, Eylül 1994, İstanbul, s. 28.
9. Süzek S. “İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Hakları ve Yükümlülükleri”, Legal
10. Ofluoğlu G, Buzkan S, Polat Ö. Davranış Değiştirme Odaklı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, Kamu-İş Dergisi, C.12, S.3, Ankara, 2012, s.114
11. Özdemir S. (2018).” İnsan Kaynakları ve İş Güvenliği Eğitimlerinin Güvenlik Kültürüne Etkisi: Staj Öncesi İş güvenliği Eğitimi Alan Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
12. Aktay E. (2014). “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İş Güvenliği Kültürüne Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi